

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DAYANARA P. BESA, PhD

Faculty

Sultan Kudarat State University

dayanara.besa@umindanao.edu.ph

“ANG BARAYTI NG WIKA: SALAMIN NG KULTURA, IDENTIDAD, AT PANAHOON”

Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng iba’t ibang rehiyon, pangkat-etniko, at propesyonal na larangan, hindi maikakailang mahalaga ang papel ng **barayti ng wika** sa pagpapayabong ng komunikasyon at pagkakaunawaan. Ang barayti at baryasyon ng wika ay hindi lamang representasyon ng pagkakaiba-iba sa pananalita kundi ito rin ay salamin ng ating kultura, pinagmulan, propesyon, at karanasan.

Isa sa mga halimbawa ng barayti ng wika ay ang **"banas"** na isang *dayalekto* o *diyalektong temporal* na ginagamit sa Quezon sa Rehiyon IV-A. Tumutukoy ito sa pakiramdam ng init dulot ng panahon. Ipinapakita nito kung paanong naapektuhan ng klima at heograpiya ang mga salitang nabubuo sa isang partikular na lugar. Ang mga lalawigang magkakatabi ay madalas nagkakaroon ng magkatulad na gamit at kahulugan ng mga salita, gaya ng “banas” na likas na ginagamit upang ipahayag ang pisikal na nararamdaman.

Samantala, ang salitang **"palangga"** ay isang *etnolek* na karaniwang naririnig sa Iloilo. Ibig sabihin nito ay “mahal” o “minamahal.” Sa ganitong halimbawa, makikita natin na ang wika ay may kakayahang magsilbing tagapagpahayag ng emosyon at pagpapahalaga, na nakaangkla sa etnolingguwistikong konteksto. Sa tuwing naririnig o binabanggit ito ng isang taga-Iloilo, agad na mararamdaman ang lalim ng ugnayan sa kultura at damdaming nakapaloob sa salita.

Sa larangan naman ng propesyon, makikita ang *register* ng wika sa mga pahayag na gaya ng **“Magbibigay ako ng reseta para sa iyong sakit.”** Isa itong tiyak na gamit ng wika na malimit marinig mula sa isang doktor. Ang salitang ito ay nagpapakita ng espesyal na bokabularyo na nakabatay sa espesyalisasyon ng nagsasalita. Sa ganitong konteksto, ang wika ay hindi lamang daluyan ng mensahe kundi nagsisilbing pagkakakilanlan sa papel o propesyon ng isang tao.

Panghuli, ang salitang **“Buenas dias!”** na isang uri ng *creole-Chavacano* mula sa Zamboanga ay isang matingkad na halimbawa ng pagsasanib ng wikang katutubo at wikang banyaga—sa kasong ito ay Espanyol. Ang ganitong baryasyon ay bunga ng kasaysayan ng kolonisasyon at pakikipag-ugnayan sa mga banyaga. Isa itong patunay na ang wika ay dinamiko at kayang magbago batay sa interaksyon ng mga tao mula sa iba’t ibang pinagmulan.

Sa kabuon, ang mga barayti ng wika ay hindi dapat ituring na simpleng pagkakaiba lamang sa pananalita. Sa halip, ito ay buhay na patunay ng mayamang kultura, kasaysayan, propesyon, at identidad ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng mga ito, naipapahayag natin hindi lamang ang ating saloobin kundi naipapasa rin natin ang ating kultura at karanasan mula henerasyon sa henerasyon.

